

Título: SEGURANÇA MICROBIOLÓGICA VS. TOXICIDADE: UMA ANÁLISE DA LITERATURA DOS SISTEMAS CONSERVANTES TRADICIONAIS E O USO DE ÓLEOS ESSENCIAIS COMO AGENTES CO-CONSERVANTES NATURAIS.

Marina Monteiro Rocha¹, Ana Ranielly Lima Costaes de ¹, Kaylane Vitoria Garrido Carvalho de Sousa¹, Monique da Silva Souza¹.

¹ - Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU).

Email: marinamonteirorochoa2004@gmail.com

Introdução: A indústria cosmética utiliza conservantes para prevenir a contaminação por microrganismos durante a fabricação a fim de garantir a estabilidade das suas formulações. Entretanto, diversos conservantes sintéticos apresentam potenciais riscos toxicológicos, o que tem impulsionado a busca por alternativas de origem natural a fim de mitigar esses impactos.

Objetivos: O estudo teve como objetivo analisar a literatura científica acerca dos principais efeitos adversos associados aos conservantes sintéticos e seus efeitos colaterais, bem como avaliar o potencial dos óleos essenciais como alternativas naturais e seguras para o controle microbiano.

Métodos: Esta revisão de literatura qualitativa e exploratória foi realizada por meio de busca nas bases PubMed, Google Scholar e repositórios institucionais. Foram aplicados os descritores “Conservantes”, “Cosméticos” e “Óleos Essenciais”, com recorte entre os anos de 2020 e 2025. O foco abrange a toxicidade de sintéticos e a viabilidade farmacotécnica de alternativas naturais, fundamentando-se em teses, periódicos e diretrizes de segurança vigentes.

Resultados: A literatura aponta que conservantes tradicionais, como parabenos, a metilcloroisotiazolinona - metilisotiazolinona (MCI - MI), e os liberadores de formaldeído apresentam riscos significativos à saúde humana. Os parabenos penetram facilmente a barreira cutânea devido à sua natureza lipofílica, o que traz consequências por conta de sua natureza estrogênica - mimetizando o hormônio estradiol, associado a processos de desregulação endócrina e possível potencial carcinogênico em investigação. Outros agentes sintéticos, como o MCI/MI e o formaldeído, são reconhecidos como potentes causadores de dermatites de contato alérgicas. Nesse contexto, os excipientes botânicos têm se mostrado promissores, a exemplo dos óleos essenciais, como os de Alecrim e Melaleuca, que possuem atividades antimicrobianas e bacteriostáticas, com potencial de redução da carga de conservantes sintéticos. O desafio farmacotécnico, contudo, reside em contornar a volatilidade dos óleos essenciais e realizar testes para garantir a estabilidade microbiológica a longo prazo, sendo por isso usados como co-conservantes em vez de substitutos totais nas formulações cosméticas.

Conclusão: Conclui-se que, embora os conservantes sintéticos sejam eficazes na preservação de formulações cosméticas, seus potenciais efeitos toxicológicos justificam a necessidade de estudos adicionais. Os óleos essenciais representam uma alternativa viável para redução do uso desses conservantes, sem necessariamente eliminar o uso dos conservantes tradicionais, sendo imprescindíveis investigações adicionais que garantam simultaneamente a segurança do consumidor e a estabilidade do produto.

Palavras-Chave: Conservantes; Toxicidade; Cosméticos; Óleos Essenciais.

REFERÊNCIAS

CASTRO, D. G. Avaliação da atividade antimicrobiana de óleos essenciais: uma substituição aos conservantes químicos. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, Juiz de Fora, 2020.

FOGAROLLI, P. A. G. Toxicidade de conservantes em cosméticos: uma revisão. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.

GŁAZ, Patrycja; ROSIŃSKA, Agata; WOŹNIAK, Sylwia; BOGUSZEWSKA-CZUBARA, Anna; BIERNASIUK, Anna; MATOSIUK, Dariusz. Effect of Commonly Used Cosmetic Preservatives on Healthy Human Skin Cells. *Cells*, Basel, v. 12, n. 7, p. 1076, abr. 2023. DOI: 10.3390/cells12071076. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10093056/>. Acesso em: 19 mar. 2026.

GOMES, G. F. Óleos essenciais utilizados como conservantes em cosméticos. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara, 2024.

GONÇALVES, R. Produtos cosméticos livres de conservantes: Associação de insumos para garantir estabilidade e segurança microbiológica. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2025.

MACHADO, R.; MORENO, P. R. H. Avaliação da aplicação de produtos naturais como conservantes em produtos cosméticos. In: ANAIS DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA USP, 8., 2020, São Paulo. Workshop do Programa. São Paulo: USP, 2020.

RODRIGUES, G. G.; COUTO, J. G.; ALVES, M. G.; BOTELHO, T. S.; MENDES, M. A. S.; VASCONCELOS, F. G. Toxicidade dos parabenos em produtos cosméticos. In: Tópicos Especiais em Ciências da Saúde: Teoria, Métodos e Práticas 5. Editora Aya, 2022. cap. 26. DOI: 10.47573/aya.5379.2.78.26.

SCARANI, C.; SILVA, W. G.; SILVA, J. M. L. TOXICIDADE DO PARABENO EM FILTRO SOLAR: POTENCIAIS RISCOS E ALTERNATIVAS. *CIÊNCIA ATUAL*, RIO DE JANEIRO, V. 21, N. 2, 2024